

YURTIMIZDA GENDER TENGLIGI STRATEGIYASI

Abdivaliyeva Nozigul Abduvaxitovna

2-toifali o'qituvchi 330-maktab

998977560445

@abdivaliyevanozigul2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642197>

Abstract: In this article, the need for gender equality in our country and throughout the world is being paid a lot of attention to this concept in the current era of global growth. Scientific research indicators show that if women are not given the right to education, the nation will decline, and even the knowledge level of this new generation will decrease. delivered. Gender equality, more precisely: equality between men and women, is a concept that implies the achievement of equal rights between men and women in the family and other legal relationships.

Key words: Gender equality, global growth, society, politics, child rearing, UN-Women, strategy to achieve gender equality.

Annotatsiya: Mazkur maqolamda yurtimizda va butun dunyoda Gender tengligi zarurligi hozirgi global o'sish davrida bu tushunchaga juda katta e'tibor qaratilyotganligi haqida agarda ayollarga bilim olish huquqlari berilmasa millat tanazzulga yuz tutishi, hattoki tug'ulajak avlodning bilim saviyasi pasayishiga oid ilmiy tadqiqot ko'rsatkichlari aks ettirilgan. Gender tengligi, aniqrog'i: erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglik — bu oilada erkaklar va ayollar o'rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlar.

Kalit so'zlar: Gender tengligi, global o'sish, jamiyat, siyosat, farzand tarbiyasi, BMT-ayollar, gender tengligiga erishish strategiyasi.

Prezidentimiz, Shavkat Mirziyoyev Miromonovich rahnamoligida aholi, xususan, xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularning jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi faolligini oshirish, huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilayotgan alohida e'tibor yuksak samaralar berayotgani ta'kidlanib kelmoqda.

Quvonarli tomoni shundaki, ming yillardan buyon jamiyatda ayol va erkak o'rtasidagi tengsizlik va uni hal etish masalasi hamisha dolzarb bo'lib kelgan huquqiy munosabatlarning nechog'lik dolzarbligiga qaratilgan qonundir. Jumladan, qonunning 1-moddasida qayd etilganidek, qonunning maqsadi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Yurtboshimiz tomondan gender tengligi bo'yicha qator islohotlar olib borilmoqda. Misol uchun, "2022-yildan boshlab barcha universitetlarning magistratura bosqichi xotin-qizlar uchun to'lov kontrakti davlatimiz tomonidan to'lab beriladi" degan qarorlari bunga yorqin misol bo'la oladi. Yana misol tariqasida:

- Mehnat munosabatlari bo'yicha imtiyozlar,
- Ayollar uchun ish vaqtining qisqartirilgan muddati va ular mehnatining cheklanishi;
- Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida attestatsiyadan o'tkazish bo'yicha imtiyoz;
- Ayollarga yillik ta'tillarni berish navbatini belgilashdagi imtiyozlar;
- Homilador va bolali ayollarni engilroq ishga o'tkazish;
- Bola parvarishi uchun ta'tillar;
- Jinoiy javobgarlik bo'yicha imtiyozlar;
- Ayollarga nisbatan jinoiy jazolarni qo'llashdagi cheklovlar;
- Boshqa sohalar bo'yicha imtiyozlar;
- Mahallalarda xotin-qizlarni kasbga o'rgatish;
- Uy-joyga muhtoj xotin-qizlar arzon uy-joylar berish tartibi;
- Xotin-qizlar uchun o'qishga kirishda qo'shimcha davlat granti va imtiyozli kreditlar;
- Xotin-qizlarga o'qishga kirish uchun tavsiyanoma beriladi;
- Taziyq va zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollarni himoya orderi olish tartibi;
- “To'maris izdoshlari” jamoaviy guruhlarini faoliyatini;

2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida GENDER TENGLIKKA ERISHISH STRATEGIYASINI tasdiqlash haqida:

BMT Bosh Assambleyasining 2015 yilning sentabrida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida 70-son rezolyutsiyasi qabul qilinib, mamlakatimiz uchun dolzarb hisoblangan 16 ta milliy maqsadga erishish bo'yicha 125 ta maqsadli vazifa hamda 206 ta indikator ishlab chiqilgan.

Xususan, barqaror rivojlanish sohasidagi 5-maqsad — Gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklarning teng huquq hamda imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar bilan hamohangdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonunining 9-moddasi hamda «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Reglamenti,

to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 15-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati qaror qiladi:

1. Quyidagilar:

2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi (bundan buyon matnda Gender strategiyasi deb yuritiladi) 1-ilovaga;

2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini 2021-2022 yillarda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi (bundan buyon matnda Kompleks chora-tadbirlar dasturi deb yuritiladi) 2-ilovaga;

2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasining maqsadli ko'rsatkichlari (bundan buyon matnda Maqsadli ko'rsatkichlar deb yuritiladi) 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Belgilansinki, Gender strategiyasini 2023 — 2030 yillarda bosqichma-bosqich amalga oshirish uchun har yilda alohida-alohida kompleks chora-tadbirlar dasturlari tasdiqlanadi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi:

Kompleks chora-tadbirlar dasturida belgilangan vazifalarning o'z vaqtida va sifatli ijro etilishini ta'minlasin;

har chorak yakuni bo'yicha Kompleks chora-tadbirlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga axborot kiritib borsin;

2022 yildan boshlab har yili 15 noyabrga qadar Kompleks chora-tadbirlar dasturi bajarilishi yakunlarini batafsil o'rganish asosida keyingi yillar uchun tegishli dastur ishlab chiqib, tasdiqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga kiritsin.

Oldingi tahrirga qarang.

3. Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha respublika komissiyasi:

(3-bandning birinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2022 yil 28 dekabrda SQ-682-IV-sonli qarori tahririda) doimiy ravishda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan birgalikda Gender strategiyasining mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish choralari ko'rsin;

2022 yilning 1 yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasining milliy manfaatlariga mos keladigan xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish

va ularga qo‘shilish, shuningdek, xalqaro tashkilotlarning tavsiyalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish bo‘yicha asoslantirilgan takliflar ishlab chiqsin;

har yili davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, xalqaro tashkilotlar ishtirokida Gender strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar yuzasidan axborot-tahliliy sharhlar tayyorlanishini, keng jamoatchilik muhokamalari tashkil etilishini va e‘lon qilib borilishini ta‘minlasin;

muntazam ravishda Kompleks chora-tadbirlar dasturi hamda Maqsadli ko‘rsatkichlar bo‘yicha erishilgan natijalar aks ettirilgan batafsil axborotlarni o‘zining veb-saytida joylashtirib borsin.

4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi har chorakda:

Kompleks chora-tadbirlar dasturining ijro etilishi hamda Maqsadli ko‘rsatkichlarga erishish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan mas‘ul vazirlik va idoralarning axborotlarini eshitib, tanqidiy muhokama qilib borsin;

Kompleks chora-tadbirlar dasturining sifatli va o‘z vaqtida bajarilishi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Kengashiga axborot kiritib borsin.

5. Vazirliklar, idoralar, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari Kompleks chora-tadbirlar dasturida nazarda tutilgan tadbirlarning bajarilishi holati to‘g‘risida har chorakda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga axborot kiritib borsin.

6. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari ikki oy muddatda Gender strategiyasi va Kompleks chora-tadbirlar dasturida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, har bir hududning o‘ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda o‘z hududiy chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqsin hamda tegishincha Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlariga tasdiqlash uchun kiritsin.

7. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlariga har chorakda hududiy chora-tadbirlar dasturlarining ijro etilishi yuzasidan vazirlik, idoralar hududiy bo‘linmalari rahbarlarining axborotini eshitish va tanqidiy muhokama qilib borish tavsiya etilsin.

8. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi O‘zbekiston Milliy axborot agentligi, Xalqaro press-klub va Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda:

ushbu Qarorning mazmun-mohiyati ommaviy axborot vositalari va Internet jahon axborot tarmog'ida tushuntirilishini;

Gender strategiyasining amalga oshirilishi to'g'risidagi xolis va to'liq ma'lumotlarning keng jamoatchilikka tezkor yetkazilishini ta'minlash tavsiya etilsin.

9. Mazkur Qarorning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi raisi M. Kadirxanova zimmasiga yuklansin.

Bunday misollarni yuzlab emas minglab keltirihimiz mumkin.

Gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bugungi kunda yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Использованная литература:

1. Xonto'rayev B.A. Ilm-fan sohalarida xotin-qizlar rolini yanada oshirishning gender masalalari.
2. Bayjonov F.B. Oila va umumta'lim maktablar hamkorligida o'spirinlarda gender madaniyatni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari (xorij tajribasi misolida Mahmudxodjayeva U.M. Ota-ona huquq va majburiyatlarining tengligi prinsiplari: ilmiy-nazariy tahlil.
3. Tojibayeva N.K. O'zbekistonda xotin-qizlarni e'zozlash, jamiyatdagi rolini oshirish muhim yo'nalishlardan biriga aylanishining ahamiyati.
4. Jurayeva Sh.S. Mehnat migratsiyasi jarayonida gender stereotip masalalari.
5. Axmadqulova O.X. Bola ta'limida oila: barkamol avlod yetishtirishda ota va onaning farzand ta'limidagi ishtiroki va rolini oshirish zarurati.
6. Yuldosheva U.U. Turmushda tazyiq va zo'rvonlikka uchragan xotin qizlarni reabilitatsiya qilish va moslashtirishning buyuk britaniya tajribasi.
7. Alimova N.R. Ayol obrazining vizual san'atda in'ikosi xususiyatlari.
8. Rustamova B.A. Zamonaviy oilaviy munosabatlarni psixologik tadqiq qilishda gender yondashuvi.
9. O'rinova M.E. Gender tenglikka erishish strategiyasini amalga oshirishda oilada bola tarbiyasining ahamiyati.
10. Yakubova B.A. Oilada gender tengsizlikning psixologik tahlili.

